

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI MAKTABGACHA VA MAKTAB TA’LIMI
VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT PEDAGOGIKA UNIVERSITETI**

**“YANGI O‘ZBEKISTONDA BOSHLANG‘ICH
TA’LIMNING DOLZARB MUAMMOLARI,
YECHIMLARI VA ISTIQBOLLARI”
XALQARO ILMIY - AMALIY ANJUMANI**

17-18 May 2024 yil

I

Toshkent - 2024

BOSHLANG'ICH SINFLARDA CHET TILLARINI O'RGATISH METODIKASI

Ozodova Muqaddas

Nizomiy nomidagi TDPU 1-kurs talabasi

Annotatsiya. Maqola, o'qituvchilarga, metodistlarga va talabalar ota-onalarga chet tillarini o'rganishda muhim bo'lgan muammo va tajribalarni ta'kidlaydi. O'qitish jarayonida kommunikatsiya, o'qitish materiallari, o'quv-uslubni muvaffaqiyatli tartibga solishda ko'rsatmalarni taqdim etadi. Maqola, o'qitishda integrativ, uslublarni qo'llashni tavsiya qiladi. Boshlang'ich sinflarda chet tillarini o'rgatish metodikasining samaradorligi va mustaqbollariga oid qisqa qarorlar va taxminiy natijalar taqdim etiladi.

Kalit so'zlar: integrativ o'qitish uslubi, Kommunikativ o'qitish uslubi, O'rganuvchilar, interaktiv o'yinlar.

Agar siz odam bilan u tushunadigan tilda gaplashsangiz, bu uning boshiga kiradi. Agar siz u bilan uning tilida gaplashsangiz, bu uning yuragiga kiradi.

- Nelson andela

Zamonaviy sharoitda ingliz tilini o'rganish masalalari tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bu til xalqaro bo'lib, madaniyatlararo va tilaro muloqotning yetakchi vositasi bo'lib xizmat qiladi, global o'ziga xoslikni shakllantirish vositasi bo'lib xizmat qiladi va dunyoda eng ko'p o'rganiladigan chet tili hisoblanadi. Bunday sharoitda ingliz tili maktabda ham, kolleжда ham, universiteda ham o'qish uchun majburiy bo'lishi ajablanarli emas. Chet tilini bilish bugungi kun ziyolilari uchun eng muhim talablardan biri. Tilni bilish darajasini belgilovchi maxsus sertifikatga ega bo'lish esa ma'lum imtiyozlar berishi ham hech kimga sir emas. Shu bilan birga, ko'p odamlar ingliz tilini o'rganishi bir necha bor ta'kidlangan, ammo faqat bir nechtasi buni yaxshi biladi. Zamonaviy sharoitda tilni yaxshi o'rgatish muhimligi hamma tomonidan e'tirof etilganiga qaramay, nolingvistik ma'lumotga ega bo'lgan, ingliz tilini yaxshi biladigan shaxs mamlakatimizda juda tez-tez uchrab turadigan hodisa emas.

Psixologlar va fiziologlar chet tillarini erta o'qitishni joriy etishni bolalarning tillarga tabiiy joylashuvi va ularni o'zlashtirishga hissiy tayyorligi bilan asoslaydilar. Ham mahalliy, ham xorijiy psixologiyada bolaning chet tilini kattalarga qaraganda osonroq o'rganishi haqida dalillar mavjud. Bunday holda, ular odatda maktabgacha va boshlang'ich maktab yoshidagi bolalarning umuman tillarni, xususan chet el tillarini o'zlashtirishga nisbatan sezgirligiga (sezgirligiga) murojaat qilishadi. Turli tadqiqotchilar uchun sezgir davrning davomiyligi turli yo'llar bilan belgilanadi: Eliot – 1,5 yoshdan 7 yoshgacha, Penfild va Roberts uni 4 yoshdan 8 yoshgacha aniqlaydilar. Aynan shu yoshda bolalar tabiiy qiziquvchanligi va yangi narsalarni o'rganishga bo'lgan ehtiyoji bilan ajralib turadi. Ular til materialini keyingi bosqichlarga qaraganda ancha moslashuvchan va tezroq o'zlashtiradilar.

Xorijiy tillarni 3-4 yoshdan o'rgatish mumkin. Chunki aynan shu davrda-idrok, tasavvur, diqqat va eng muhimi, xotira rivojlanadi. Bu yoshda bolada obrazli tafakkur ustuvor bo'ladi, bu o'z navbatida, unga ko'rgazmalar, obrazlar orqali yangi so'z va

iboralarni tez, oson eslab qolishga yordam beradi. Bola 3-4 yoshdga to'lmaguncha unga xorijiy tillardagi so'zlarni o'rgatish tavsiya etilmaydi. Boisi, bu davrgacha bolada o'z ona tilini o'rganish tizimi shakllanadi, ona tilida kundalik iboralarni o'rganadi, o'z fikrini bayon etish ko'nikmasi paydo bo'la boshlaydi. Ona tilida zarur nutq ko'nikmalariga ega bo'lmagan bola chet tillaridagi so'zlarni qabul qilmaysi, ularning mazmunini tushunmay, ko'r-ko'rona yod oladi, xolos.

Xorijiy tilni o'rganishni boshlagan kichik yoshdagi bolalar bilan ishlash murakkab jarayo. Negaki, o'qituvchi oldida Bolani til o'rganishiga qiziqtirish, uning ishtiyogi so'nmasligi uchun turli noodatiy, o'yin o'ynash, sevimli multfilmini xorijiytilda tomosha qilish, ertak tinglash yoki quvnoq harakatlarga boy qo'shiqni yodlash orqali qo'yilgan haakatlarga boy qo'shiqni yodlash orqali qo'yilgan asosiy maqsad-xorijiy tilda erkin muloqot qilish ko'nikmasiga ega bo'lib boradi.

1-sinfдан boshlab chet tilini o'rgatishda o'yin usulidan foydalanish samarali bo'lib, bunda o'quvchining kommunikativ ko'nikmalari rivojlanadi. O'yin alohida tashkil etilgan mashg'ulot bo'lib, bunda bolaning emotsional his-tuyg'ular va aniq imkoniyatlarining safarbar etilishini, biror-bir qaror qabul qilishni- qanday yo'l tutish, fikr bildirish, qanday qilib yutuqqa erishish kabi vazifalarni amalga oshirishni talab etadi. Bu vazifalarni amalga oshirish bolaning fikrlash qobiliyatini jadallashtiradi. Agar bola chet tilida gapirsa, bu ta'limiy imkoniyatlarni yanada kengaytiradi. Bolalar o'zlari o'ylamagan tarzda chet tilini o'rgana boshlaydilar. O'yin bolalar uchun juda qiziqarli mashg'ulot bo'lib, bunda a'lochi o'quvchi ham, bo'sh o'zlashtiruvchi o'quvchi ham teng ishtirok etadi. Bundan tashqari, chet tilini sust o'zlashtiradigan o'quvchi o'yinda birinchi bo'lishi mumkin, hamma bilan tengligini his qilish, quvonch va zavq muhiti, vazifalarni bajarishdagi osonlik-bulrning hammasi nutqda ntanish tilda so'zlashishdagi tortinchoqlikni yengishga yordam beradi va ta'lim natijalariga ijobiy ta'sir o'tkazadi.

O'yin nomi: "Flashcard Estafeta Poygasi"

Daraja: barcha darajadagi o'quvchilar uchun mos

Sinf: 1-2 sinflar uchun

Vaqt: 5-10 daqiqa

Foydasi: Lug'at va Xotira: tarqatma kartalarni olish va to'g'ri so'z yoki rasmni aniqlash xotirani mashq qiladi va so'z boyligini mustahkamlaydi.

Jamoa bilan ishlash va hamkorlik: jamoalarda birgalikda ishlash va hamkorlik ko'nikmalarini rag'batlantiradi.

Qoyidasi: Sinfni jamoalarga bo'ling va har bir jamoaga inglizcha so'zlar yoki rasmlar bilan tarqatma kartalar to'plamini bering.

Kartochkalarni xonaning bir burchagiga, jamoalarni boshqa burchagiga joylashtiring.

Siz: "boring!" deganingizda har bir jamoadan bitta o'quvchi kartochka uchun yuguradi, bitta kartani oladi va o'z jamoasi yoniga qaytadi.

U kartani keyingi jamoadoshiga topshirishadi, u esa kartani qaytarib olib borish va boshqasini olish uchun yuguradi.

Musobaqa barcha jamoa a'zolari tugagunicha davom etadi.

Birinchi bo'lib to'g'ri yakunlagan jamoa g'alaba qozonadi.

O'yin nomi: Simon Deydi

Daraja: barcha darajalar uchun

Sinf: 1 sinflar uchun

Foydasi: Tinglash qobiliyatlari: ingliz tilidagi ko'rsatmalarga rioya qilish tinglab tushunishni yaxshilaydi.

Lug'at: harakatlar va tana qismlari bilan bog'liq so'z boyligini tanishtiradi va kuchaytiradi.

Jismoniy faollik: harakat va jismoniy muvofiqlashtirishni rag'batlantiradi.

"Simon bo'lish uchun bitta o'quvchini tanlang."

Simon "Simon aytadi" bilan boshlanadigan buyruqlarni beradi, masalan "Simon oyoq barmoqlaringizga Tegin deydi" yoki "Simon qarsak chaling deydi."

Boshqa o'quvchilar buyruqni faqat "Simon aytadi" so'zlari bilan boshlansagina bajarishlari kerak

Agar Simon avval "Simon aytadi" demasdan buyruq bersa, talabalar unga rioya qilmasliklari kerak.

"Simon aytadi" deyilmagan buyruqqa amal qilgan o'quvchilar o'yindan chiqishadi.

Qolgan oxirgi talaba keyingi Simonga aylanadi.

Eng muhimi, bola har bir mashg'ulotdan zavq olishi, yangi ma'lumotni qiziqish bilan qabul qilishi kerak. Aksincha bo'lsa, kichikintoyda xorijiy tilga nisbatan qiziqish bo'lmaydi. Hamma narsa rejali va tartibli bo'lishi lozim. Shunda bola darsdan nima kutayotganini biladi va o'zini yengil his qiladi. Darsni alohida ko'rgazmali "signal"lar bilan boshlab, bolaga boshqa tilda gaplashish vaqti kelganini bildirish zarur.

Eng muhimi, kichik yoshdagi bolalarga hech qanday bosim o'tkazmaslik, gapirish yoki gapirmaslik huquqini hurmat qilish, har bir xato uchun tanqid qilmaslik, aksincha, kichik muvaffaqiyatlarini ham katta yutuq sifatida rag'batlantirib borish maqsadga muvofiq. Natijada, har qanday murakkab fe'l-atvorga ega bola ham muloqotga kirishadi.

Mutaxassislarning fikricha, hech kim poliglot bo'lib tug'ilmaydi. Shunchaki kichik yoshdanoq bolani avval o'z ona tilida fikrini erkin bayon etishga o'rgatish, u bilan har kuni suhbatlashishga alohida vaqt ajratish, keyinchalik esa chet tillarini o'rganishga qiziqitira olish, bunda interaktiv o'yin metodlaridan foydalanish darkor. Natijada bolada chet tillarni o'rganishga moyillik paydo bo'ladi, bir necha tilda so'zlashish qobiliyati shakllanadi. Bundan tashqari, kichik yoshda biror xorijiy tilni o'rganish, keyinchalik bola maktabda qo'shimcha tillardan saboq olishida adaptatsiya jarayonini yengillashtiradi. Bora-bora, turli tillarning grammatik va leksik asosini solishtirish orqali, o'quvchi bir vaqtning o'zida bir necha tilni o'rganishga qiynalmaydi. Bu jarayonda eng muhimi, bolaning nutq madaniyatiga rioya qilayotgani, muloqot jarayonida boshqa tillardagi so'zlarni qo'shib gapirmayotganiga e'tibor qaratishdir.

O'qituvchilar o'quvchilarning xususiyatlarini va qanday o'rganishlarini hisobga olgan holda darslarni o'quvchilarning rivojlanish darajasidan moslashtirishlari kerak. Shu munosabat bilan, sinf mashg'ulotlari bolalarga quvonch va qiziqish uyg'otishi, zarur yordam va yordam ko'rsatishi, mazmunli va yo'naltirilgan bo'lishi kerak. Ko'p

intellektning barcha jihatlarini rivojlantirishga yordam beradigan darslar o'tkaziladi o'qituvchilar sinfda o'quvchilar o'zlarini qulay his qiladigan va ingliz tilini o'rganishda muvaffaqiyatga erishadigan muhit yaratishga qodir. Bolalar jismoniy muhit bilan o'zaro aloqada bo'lish orqali dunyoni tushunadigan faol talabalar va mutafakkirlardir.

Bizning maqsadimiz bu bir o'quvchining ta'limiga ko'maklashish, o'qitishning turli uslublarini qo'llash va biz o'qitadigan har bir sinfda taqdim etilgan intellektning barcha shakllarini rivojlantirish. Bu oxir-oqibat har bir o'quvchiga muvaffaqiyatga erishishga yordam beradi, albatta, Uning va bizning o'z qiziqishlarimizga rioya qilsak.

Maqola yakunida, boshlang'ich sinflarda chet tillarini o'rgatishda amaliy metodikalar o'rganish jarayoni juda muhimdir. Chet tillarini o'rganishning samaradorligi uchun, o'quvchilarga ilg'or yondashuv, jismoniy harakatlar va ma'naviy rivojlanishni ta'minlovchi mexanizmlar bilan birgalikda ta'lim berish muhimdir. Maqbul va sodda metodikalar o'quvchilarning motivatsiyasini oshiradi va o'rganishni osonlashtiradi. Shuningdek, muassir texnologiyalardan foydalanish va o'quv dasturlarini harakatga o'tkazish chet tillarini o'rganishni oson va qiziqarli qiladi. Keyinchalikda, boshlang'ich sinflarda chet tillarini o'rgatishda metodikalar va dasturlar doimiy tarzda yangilanib, o'quvchilarning zarur malakalarini oshirish va ularga global o'zaro munosabatlar o'rnatishga yordam berishi kerakdir. Bu usullar bilan, o'quvchilar dunyodagi mustaqil xaridlarini o'rganish, mavqeylarini oshirish va kengaytirish uchun to'g'ri yo'lga yo'l topishadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. "O'qitish stili va Intellekt turlari" Azamat Akbarov Burch Sarayevo Xalqaro Universiteti professori
2. "Yosh bolalarga chet tillarini o'qitishning psixologik xususiyatlari" frantsuz tili o'qituvchisi Gromova Galina Aleksandrovna GBOU 485-maktab Sankt-Peterburg
3. CHET TILINI O'RGANISHNING PSIXOLOGIK JIHATLARI Rajabova Farangiza Raimovna Rajabova Madinabonu Raimovna
4. Bolalar uchun 12 ta ta'lim va interaktiv ingliz tilini o'rganish o'yinlari (firstcry.com)
5. "Kichik bolalarga chet tillarini o'rgatishning psixologik xususiyatlari" | Mavzu bo'yicha chet tili bo'yicha maqola: | Ta'lim ijtimoiy tarmog'i (nsportal.ru)
6. Shaxsiy shaxsiyatning mahalliy nazariyalari L.S.Vygotskiy (davomi), S.L.Rubinshteyn va A.N. Leontyev
7. Rivojlanayotgan inson miyasi: paleonevrologiya va o'rta pleystotsen taqdiri E. Bruner
8. <https://tsuull.uz/uz/content/chet-tilini-bilish-bugungi-kun-ziyolilari-uchun-eng-muhim-talablardan-biri>

123. Muxammadieva Xadicha Karomatovna, Abduraxmonova Dilshoda Sayfidin qizi. BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARINI JAMOADA ISHLASH KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISH.....	459
124. Muxammadieva Xadicha Karomatovna, Komiljonova Xusniyabonu Mansurbek qizi. BOSHLANG'ICH TA'LIM O'QUVCHILARIDA BAHOLASH MUSTAQILLIGINI RIVOJLANTIRISH BOSQICHLARI VA SHARTLARI.....	463
125. Nasurulazoda Maftuna Zokirjon qizi. BOSHLANG'ICH TA'LIMGA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI KENG KO'LAMDA JORIY ETISH VA O'QUVCHILARNING TAHLILY HAMDA KREATIV FIKRLASH QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISH.....	469
126. Nazarova Zarrina Allaberdiyevna. O'QITUVCHILARDA KREATIV SIFATLARNI RIVOJLANTIRISHNING JARAYONI.....	473
127. Ne'matullayev Azizjon Nurullayevich. BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QITUVCHILARIDA IJTIMOY-MADANIY KOMPETENSIYALARNI RIVOJLANTIRISHDA SHARQ MUTAFAKKIRLARI ILMIY MEROSIDAN FOYDALANISH.....	477
128. Nurbayeva Marvarid Tavakkalovna, Negova Marjona Sanjar qizi. ABDULLA AVLONIY QARASHLARIDA MILLIY PEDAGOGIKANING ROLI.....	481
129. Nurbayeva Marvarid Tavakkalovna, Negova Marjona Sanjar qizi. MILLIY PEDAGOGIKADA ABDULLA AVLONIY QARASHLARI...	484
130. Nuriddinova O'lmasoy Vapoyevna. NUTQIY KOMPETENSIYANI RIVOJLANTIRISHDA MATN TURLARINING LINGVODIDAKTIK ASOSLARI.....	487
131. Nyutonova Xilola Lochinbekovna. JADID MA'RIFATPARVARLARINING TA'LIM TIZIMIGA OID QARASHLARINING O'ZIGA XOSLIGI.....	491
132. Ozodova Muqaddas. BOSHLANG'ICH SINFLARDA CHET TILLARINI O'RGATISH METODIKASI.....	495
133. Ochilov F.I, Jo'rayeva Ruxshonabonu To'ychizoda, Izatulloyeva Parvina Fariddunovna. O'QUVCHILARNI TARBIYALASHDA MAKTAB, OILA VA JAMIYATNING BIRGALIKDAGI FAOLIYATI	499
134. Ochilov F.I, Olimova Shaxnoza Farxod qizi, Izatulloyeva Parvina Fariddunovna. "KERAKSIZLIKKA QARSHI" INNOVATSION PEDAGOGIK KURASH.....	501
135. Pardaev Bekmurat. JAMIYAT TARAQQIYOTIDA SHAXS IJTIMOYILASHUVINING AHAMIYATI.....	504
136. Qarshiboyeva Dilfuza. YOSHLAR ILMIY DUNYOQARASHINI YUKSALTIRISHDA, SINCHKOVLIK TARBIYASINING O'RNI.....	509